

COMPOSTO DERIVADO DE ISOFLAVONÓIDE (+)-PTC INDUZ ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS E PARADA NO CICLO CELULAR EM LINHAGEM DE CÉLULAS DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA).

1 Jéssica Almeida Mota, 2 Sarah Leyenne Alves Sales, 3 Cristiana Libardi Miranda Furtado, 4 Cláudia do Ó Pessoa.

e-mail: jessicamotta@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará

1 - Graduanda do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Doutoranda em Farmacologia da Universidade Federal do Ceará; 3 - Professora Doutora Visitante da Universidade Federal do Ceará; 4 - Orientadora, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: A diferenciação anormal durante os ciclos de divisão das células progenitoras/tronco hematopoiéticas é uma característica marcante das onco hematologias. Quimioterápicos que atuam no controle “negativo” do ciclo celular denominados “fármacos ciclo-específicos” mostram-se efetivos agentes tumorais em células que estão em constante divisão. **Objetivos:** O presente estudo buscou avaliar o perfil citotóxico, os efeitos morfológicos e a influência no ciclo celular do +PTC frente a uma linhagem de LMA. **Métodos:** O perfil citotóxico do +PTC foi avaliado pelo ensaio colorimétrico de MTT nos tempos de 24 e 72 horas, usando a Doxorrubicina como controle positivo. A alteração do perfil morfológico foi avaliado por coloração com kit panótico e a influência no ciclo celular foi feita através de citometria de fluxo utilizando o Iodeto de Propídio como marcador do conteúdo de DNA. **Resultados e Discussão:** O composto +PTC apresentou atividade antiproliferativa na linhagem KG-1, com valores de IC50 variando de 1,0 μM e 1,5 μM , nos tempos de 72 e 24 horas de incubação, demonstrando maior potencial citotóxico que o controle positivo Doxorrubicina (1,8 μM) em 24 h.

Ainda, o +PTC não se mostrou citotóxico frente a células mononucleares do sangue periférico (CMSP), sugerindo uma alta seletividade a linhagens que apresentam maior taxa de proliferação. O perfil morfológico das células leucêmicas é caracterizado por sua morfologia imatura, com alta relação núcleo/citoplasma, apresentando a cromatina frouxa, nucléolo evidente e citoplasma agranular. Contudo, quando tratadas com o +PTC (1,5 μM) e incubadas por 24 e 48 horas, foi possível visualizar um aumento do número e do tamanho dos vacúolos, característica nuclear de parada em mitose devido à redução do conteúdo nuclear. Também foi possível observar alterações no padrão da membrana celular, como a formação de prolongamentos da membrana plasmática “blebs”, sugerindo o início do processo de apoptose, embora essas características tenham sido pouco observadas, se faz necessário outros ensaios para confirmação de morte celular. O +PTC levou ao aumento de células na fase G2/M do ciclo celular ($p < 0,0001$) após 24 e 48 horas de incubação em relação ao controle negativo. Conclusão: O +PTC apresentou potencial antiproliferativo e seletivo em células leucêmicas (KG-1) quando comparado a células sadias do sangue periférico. Ainda, demonstrou alterar o perfil morfológico levando ao aumento de células com vacuolização e presença de prolongamentos da membrana plasmática “blebs” em ambos os tempos avaliados. O +PTC induziu o bloqueio de células em G2/M, sugerindo atividade seletiva em vias do ciclo celular, representando um potencial candidato a protótipo terapêutico na LMA.

PALAVRAS CHAVE: Leucemia; Citotoxicidade; Ciclo celular.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEEM, Eiman; ARCECI, Robert J. Targeting cell cycle regulators in hematologic malignancies. *Frontiers in cell and developmental biology*, v. 3, p. 16, 2015.

DAVER, Naval et al. New directions for emerging therapies in acute myeloid leukemia: The next chapter. *Blood cancer journal*, v. 10, n. 10, p. 1-12, 2020.

Falcão, M. J. C., Pouliquem, Y. B. M., Lima, M. A. S., Gramosa, N. V., Costa-Lotufo, L. V., Militão, G. C. G., ... & Silveira, E. R. (2005). Cytotoxic flavonoids from *Platymiscium floribundum*. *Journal of natural products*, 68(3), 423-426.

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). Tipos de câncer. [Brasília, DF]: Instituto Nacional do Câncer, 2010. Disponível em: <http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/estomago/definicao>.

KUETE, Victor et al. Cytotoxic flavonoids and isoflavonoids from *Erythrina sigmoidea* towards multi-factorial drug resistant cancer cells. *Investigational New Drugs*, v. 32, n. 6, p. 1053-1062, 2014.

TRABBIC, Christopher J. et al. Differential induction of cytoplasmic vacuolization and methuosis by novel 2-indolyl-substituted pyridinylpropenones. *ACS medicinal chemistry letters*, v. 5, n. 1, p. 73-77, 2014.

Vermeulen K, Van Bockstaele DR, Berneman ZN. The cell cycle: a review of regulation, deregulation and therapeutic targets in cancer. *Cell Prolif.* 2003;36(3):131-149. doi:10.1046/j.1365-2184.2003.00266.x

